

அணி - தோற்றமும் வளர்ச்சியும் Ani - Origin and Development

முனைவர் பா. பிரியா, தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர்,

ஸ்ரீ சத்குரு சங்கீத வித்யாலயம் இசைக் கல்லூரி, மதுரை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
Dr. P. Priya, Assistant Professor of Tamil, Sri Sath Guru Sangeetha Vidyalayam College of Music,
Madurai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3802-4283>

DOI: 10.5281/zenodo.19688742

Abstract

The Tamil language is a unique classical language with classical grammar books. Tamil's grammar is also a major reason for its status as a classical language. The first grammar book in Tamil was Agathiyam, but it is not available in its entirety. The first complete grammar book to appear after Agathiyam is the Tolkappiyam, which is the first such work we have. This book serves as the basis for the syllabus. Many grammar books appeared, centred on the syllabus. This article explains the syllabus and its importance. Whatever beautifies the poem is given as a rhyme. The word rhyme means beauty, and the reason for the appearance of rhyme is the technique of expressing the emotion that arises in the poet's heart. The rhyme, which is an essential element of poetry, is poetry itself. Since it beautifies the poem and also brings joy to the learner, it is very appropriate to call it an element of poetry.

Keywords: Ani, Classical Language, Agathiyam, Tamil.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மக்களிடம் கருத்துகளைப் பரிமாறிக் கொள்வதற்கு இலக்கியங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அவை, கவிதை, சிறுகதை, புதினம், நாடகம், கட்டுரை எனப் பல்வேறு வடிவங்களில் வெளிப்படுகின்றன. கவிஞன் தான் உணரும் ஒன்றைப் பிறருக்கு உணர்த்த, அதற்கு ஈடான ஒன்றை ஒப்பிட்டுக் கூற விரும்புகிறான். அவ் விருப்பத்தின் விளைவால் ஏற்படும் உணர்ச்சியைக் கவிதையாக வெளிப்படுத்துகிறான். இவ்வாறு கவிஞன் தான் கண்ட பொருளைக் கவிதையில் வெளிப்படுத்தும் நயமே அணி எனப்படும். கற்பனையானது கவிதையின் உயர்நிலையாக வடிவமைக்கப்படுகிறது. இத்தகைய கற்பனையே அணிகளைப் படைக்க அடிப்படையாகின்றது. செய்யுளை அழகுறுத்துவது எதுவோ அது அணி என வழங்கப்படுகிறது என்பது புலனாகிறது. அணி எனும் சொல்லானது அழகெனப் பொருளில் அமைவது, கவிஞனின் உள்ளத்தில் ஏற்படும் உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துகின்ற உத்தியே அணியின் தோற்றத்திற்குக் காரணமாக அமைகின்றது. கவிதையின் இன்றியமையாத ஓர் உறுப்பாகத் திகழும் அணி, கவிதையே. கவிதையை அழகுபடுத்துவதோடு, கற்பவர்க்கும் மகிழ்ச்சியைத் தருவதால் அவ்வணியைக் கவிதையின் ஓர் உறுப்பு எனக் கூறுவது மிகப் பொருந்தும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: அணி, செம்மொழி, அகத்தியம், தமிழ்.

முன்னுரை

தமிழ்மொழி செம்மையான இலக்கண நூல்களைக் கொண்ட உயர்தனிச் செம்மொழி. செம்மொழி என்ற தகுதியினைப் பெறுவதற்கு தமிழ்மொழியின் இலக்கணமும் முக்கியக் காரணம். தமிழில் முதன்முதலில் தோன்றிய இலக்கண நூல் அகத்தியம் எனினும் அந்நூல் முழுமையாகக் கிடைக்கவில்லை. அகத்தியத்திற்குப் பிறகு தோன்றிய தொல்காப்பியமே நமக்குக் கிடைத்த முழுமுதல் இலக்கண நூலாகும். இந்நூலானது அணியின் தோற்றத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகின்றது. அணியினை மையமாகக் கொண்டு பல இலக்கண நூல்கள் தோன்றின. அவற்றில் அணிகள் பற்றியும், முக்கயத்துவத்தை பற்றியும் விளக்குவதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

அணி - விளக்கம்

ஒரு மொழியின் அழகை விளக்குவது அதிலுள்ள அணி இலக்கணம் ஆகும். அணி என்பதற்கு அழகு என்பது பொருள். செய்யுளில் அமைந்து இருக்கும் சொல்லழகு, பொருளழகு முதலியவற்றை வரையறுத்துக் கூறுவது அணி. “உவமை அயே ஆளும் தன்மையில் சங்கமருவிய நூல்களுக்கும் பிற்காலத்து நூல்களுக்கும் பெரிதும் வேற்றுமை காணப்படுகின்றது. சங்க நூல்களில் காணப்படுகின்ற உவமைகள் பெரும்பாலும் மிகைபடாமல் எடுத்துக் கொண்ட பொருளை இனிது விளக்குகின்றன” என்பர். (சுந்தரமூர்த்தி, இ. திருக்குறள் அணிநலம், ப-13) அணி எனும் சொல்லானது இலக்கியங்களில் பெரும்பாலும் அழகு என்னும் பொருளில் பயன்படுத்தப்படுவதை,

நிலத்துக் கணியென்ப நெல்லும் கரும்பும்
குளத்துக் கணியென்ப தாமரை பெண்மை
நிலத்துக் கணியென்ப நாணம் தனக்கணி
தான்செல் லுலகத் தகும் (நான்.மணி - 9)

என்ற பாடல் அடிகள் எடுத்துரைக்கின்றது. திருவள்ளுவமாலை பாடலின் உறுப்புகளில் அணியைப் பற்றிக் குறிப்பிடும்பொழுது,

எழுத்தசை சீரடி சொற்பொருள் யாப்பு
வழுக்கில் வனப்பணி வண்ணம் - இழுக்கின்ற
என்றெவர் செய்தன எல்லாம் இயம்பின
இன்றிவர் இன்குறள் வெண்பா (திருவள். மா - 45)

என்ற பாடல் வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றது. அணி என்னும் சொல்லானது,

ஒப்பனை, அழகு, ஆபரணம், முகம், பெருமை, படை உறுப்பு, இனிமை, அன்பு, வரிசை, அணியிலக்கணம், செய்யுள் அணி, கூட்டம், கம்மாளர் கருவி, ஓர் உவம உருபு, அண்மை வேடம் கோலம் ஒழுங்கு, அணியென் ஏவல், தெரிநிலை வினைப் பகுதி, வினைத்தொகை, எத்தனம் அடுக்கு, எல்லை, கவிப்பது, கட்டுவது செறிப்பது, பூண்பது முதலியவற்றின் பொதுப் பெயர், சம்பாரம், தளவாடம், தேரின் அச்சாணி, நன்மை, பற்று, பூமாலை, நுணாச்செடி கம்மியர் (ச.வே.சுப்பிரமணியன், அணியிலக்கணம், தமிழிலக்கியக் கொள்கை தொகுதி-5, ப-2)

எனும் முப்பத்து நான்கு பொருள்களை எடுத்துக் காட்டுவர் அறிஞர். அணி என்னும் சொல் அழகு என்ற பொருளில் பெரும்பான்மையாக எடுத்தாளப்படுகிறது. அணியிலக்கணத்தைப் பற்றி குறிப்பிடுகையில்,

பிற இலக்கணங்கள் போல் அணி பிரிந்து பல்காது தன்னில் முழுமையாக வளர்ந்தது ஆயினும் எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு எனும் பிற இலக்கணங்களை விட அணியே

வரலாற்று நிலையில் மிகுதியான மாறுபாடும் வளர்ச்சியும் கொண்டுள்ளது. இவ்விலக்கணங்கள் அனைத்தும் இலக்கியத்தின் உள் மற்றும் புற அமைப்பைப் பேச, அணி இவ்விரண்டையும் இணைத்துக் கூறுகின்றது. (ச.வே.சுப்பிரமணியன், அணியிலக்கணம், தமிழிலக்கியக் கொள்கை தொகுதி-5, ப-2)

என்று குறிப்பிடுகிறார். அணி இலக்கணம் மொழியின் அழகினை விளக்குவதோடு அதைக் கற்போர் திறமையாகப் பேசவும் நாகரிக மொழிநடை அல்லாத மொழிநடைக்கு இடையே காணப்படும் வேறுபாடுகளை வகுத்துக்காட்டவும், வாக்கியங்களில் உள்ள நுட்பமான பொருளை உணரவும், சிறந்த நூலினை இயற்றவும் துணைபுரிகின்றது.

அலங்காரம்

அலங்காரம் என்ற வடமொழிச் சொல் தமிழில் அழகு என்ற பொருளில் வழங்கிற்று. பின்பு உவமை, உருவகம் முதலான செய்யுளணிகளை உணர்த்தும் பொதுச்சொல்லாக மாற்றம் பெற்றது.

வெல்லும் பொருளதிகார மலங்காரம் விளங்கச்

சொல்லிம் பொருள் பகருங்குழன் மடவீர் கடைதிறமின் (தக்கயாகப் பரணி)

என்னும் தக்கயாகப் பரணியின் தாழிசையில் அலங்காரம் என்னும் சொல் அழகு என்ற பொருளில் அமைந்ததை அறிய முடிகிறது. அழகு என்ற பொருளில் அமைந்த அலங்காரம் என்னும் வடமொழிச் சொல் பிற்காலத்தில் செய்யுளணிகளைக் குறிப்பிடும் பொதுச் சொல்லாக மாற்றப்பட்டது. அணியிலக்கணம் மட்டும் கூறும் நூல்களில் மிகவும் பழமையுடையது தண்டியலங்காரம். இந்நூலுக்கும் அணியதிகாரம் எனப் பெயரிடப்பட்டதை பழைய உரையில் “இவ்வதிகாரம் என்ன பெயர்த்தோ எனின் அணியினது இலக்கணம் உணர்த்தினமையின் அணியதிகாரம் என்னும் பெயர்த்து” எனும் விளக்கம் காணப்படுகிறது இந்நூலிற்கு உரை எழுதப்பட்ட காலம் உரையில் அணியதிகாரம் எனும் பெயரில் இந்நூல் வழங்கப்பட்டது என்பதும், பிற்காலத்தில் வடமொழிப் பற்றாளர்களால் தண்டியலங்காரம் என இந்நூலிற்குப் பெயர் மாற்றப்பெற்றது என்பதை அறியலாம். அலங்காரம் எனும் சொல் பத்தாம் நூற்றாண்டில் எழுந்த யாப்பருங்கலம் எனும் நூலில்,

உருவக மாத் திரவியல் ஈறா

வருமலங் காரமும் (யா.கா, நூ-96)

என வரும் அடிகளில், செய்யுளணிகளை அலங்காரம் என்று சுட்டப்பட்டுள்ளது. பதினோராம் நூற்றாண்டில் எழுந்த வீரசோழியம் செய்யுளணிகளை அலங்காரம் என்று குறிப்பதை,

நாமே வெழுத்துச்சொ நற்பொருள் யாப்பலங்

காரமெனும் பாமேவு பஞ்ச

வதிகார மாம்பரப் பைச்சுருக்கி (வீரசோ. பாயிரம்-3)

என வரும் அடி செய்யுளணிகளை அலங்காரம் எனும் பொதுப்பெயரால் வழங்கப்படுவதை எடுத்துரைக்கிறது. மேற்கண்ட கருத்துக்களில் இருந்து பத்தாம் நூற்றாண்டில் எழுந்த யாப்பருங்கலமும், பதினோராம் நூற்றாண்டில் எழுந்த வீரசோழியமும் அணி என்னும் சொல்லிற்குப் பதிலாக அலங்காரம் எனும் சொல்லினைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். செய்யுளணிகளை விளக்கும் வீரசோழிய நூலில் ஐந்தாவது படலம் அலங்காரப்படலம் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இவ்விரண்டு நூல்களுக்குப்பின் எழுந்த தண்டியலங்காரத்தின் ஆசிரியர் அணியதிகாரம் என்றே பெயரிட்டார். வடமொழிப் புலமையும், அம்மொழிப் பற்றும் உடைய புலவர்கள் சிலர் மட்டும் அலங்காரம் எனும் சொல்லைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். அணி இலக்கண நூல்களைக் குறிப்பிடும்பொழுது தண்டியலங்காரம், மாறனலங்காரம் எனப்

பெயரிட்டு வழங்கினாலும் அவற்றுள் உவமை முதலானவற்றை சுட்டும்பொழுது உவமையலங்காரம், உருவகலங்காரம் என்று குறிப்பிடாமல் உவமையணி, உருவக அணி என வழங்கும் தன்மை பெரும்பான்மையாக காணப்படுகிறது. செய்யுளணிகளை அலங்காரம் எனும் வடசொல்லில் வழக்கு காணப்பட்டாலும், தமிழிலக்கிய உலகில் அந்த வழக்கு இடம்பெறவில்லை என்பதை அறியமுடிகிறது.

அணி – தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

தமிழ் இலக்கணங்களுள் மிகத் தொன்மையாகக் கருதப்படுவது, ஐந்திலக்கணம் உரைக்கும் நூலான அகத்தியம் ஆகும். இது கிடைக்கப்பெறவில்லை. நமக்கு கிடைக்கும் நூல்களுள் தொன்மையானதாகக் கருதப்படுவது தொல்காப்பியம். தமிழில் மிகப் பழமையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் ஆகும்.

தொல்காப்பியம் தமிழின் சிறந்த இலக்கணநூலாகக் கருதப்படுவதற்குக் காரணமாக அதன் இலக்கணவியல் நெறிமுறை அமைகின்றது. தொல்காப்பியரின் இலக்கணவியல் கொள்கைகள் பிற்காலத்தில் உருவான மொழியியல் கோட்பாட்டாய்வுக்கு அடிப்படையாக அமைந்துள்ளன. (அம்பிகா, வெ. ப.5)

தொல்காப்பியர் தம் நூலை எழுத்து, சொல், பொருள் என மூவகையாகப் பகுத்து யாப்பினையும் அணியினையும் பொருளதிகாரத்தினுள் கூறியுள்ளனர். தொல்காப்பியர் காலம் கி.மு.3 அல்லது 4 ஆம் நூற்றாண்டு என்று கருதப்படுகிறது.

தொல்காப்பியர் தமிழ்மொழியினை நன்கு கற்றுத் தெளிந்து, தமக்கு முன்பு வாழ்ந்த சான்றோர் அருளிய நூல்களையும், தமது காலத்து மொழி இலக்கணங்களையும் ஆராய்ந்து உணர்ந்து நிறைந்த அறிவுக்கூர்மையுடன் தொல்காப்பிய இலக்கணநூலைப் படைத்துள்ளார். (அல்போன்சா, ஆ. ப. 36)

தொல்காப்பியத்திற்கு முன்பே இலக்கண நூல்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதைத் தொல்காப்பியர் கூறும் 'என்ப' 'என்மனார் புலவர்' 'மொழிப' 'என்பன்' போன்ற அவர்தம் சொல்லாட்சியிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. உவமையியலில் தொல்காப்பியரே,

விரவியும் வரூஉம் மரபின என்ப (தொல். உவம-2)

சிறப்பே நலனே காதல் வலியொடு

அந்நாற் பண்பும் நிலைக்களம் என்ப (தொல். உவம-4)

உவமப் போலி ஐந்தென மொழிப (தொல். உவம. 24)

என்று முந்தைய கொள்கைகளைத் தம் நூற்பாவில் எடுத்துரைக்கிறார். மேற்கண்ட காரணத்தால் அணி இலக்கண மரபுகள் தொல்காப்பியருக்கு முன்பு இருந்திருத்தல் வேண்டும் என்பது புலனாகின்றது.

இனிநூல் நுதலியதும் உரைக் கற்பாலது; அதுபாயிரத்துள்ளே

உரைத்தாம்; தமிழ் நுதலிற்று என்பது தமிழ் நான்கு வகைப்படும்

எழுத்தும் சொல்லும் பொருளும் யாப்பும் (இறை. அ – 1 நக்கீரர் உரை)

என்னும் இறையனார் அகப்பொருள் உரை வாயிலாக அறியமுடிகிறது.

இறையனார் அகப்பொருளின் காலமான எட்டாம் நூற்றாண்டு வரை அணியிலக்கணம் தனியொரு துறையாகத் தமிழில் வளர்ச்சிப் பெறவில்லை எனினும் அணி தோற்றத்திற்குரிய கொள்கைகள், இலக்கண வளம் சூழல் போன்றவை எட்டாம் நூற்றாண்டிற்கு முன்பிருந்து காணப்பட்டன. தொல்காப்பியமும், சங்க இலக்கியங்களும், பதினென் கீழ்க்கணக்கு நூல்களும், பிற இலக்கியங்களும், கருத்து, கற்பனை போன்றவைகளுக்கு சான்றாக அமைந்து, அணியின் பயன்பாட்டினைப் பெருக்கின. மேற்கண்ட காரணங்கள் அணியிலக்கணம்

தனித்துறையாக வளர்வதற்கு அடிப்படையாக இருந்தாலும், அவை தனித்துறையாக அக்காலத்தில் தோன்றவில்லை. அணி தனி இலக்கணமாகத் தோன்றியதற்கு மு.வ கூறும் காரணம் “கலைஞர் தம் உணர்ச்சியையும் கற்பனையையும் உணர்த்துதல் போல்தம் கலைத்திறனை ஆய்ந்து காணுதலையே கடமையாகக் கொள்வர். அவ்வாறு ஆராயும்போது பெயரும் இலக்கணமும் வகுக்க முற்பட்டனர். அதன் பயனாக ஏற்பட்டதே அணியிலக்கணம்” (மு.வ, இலக்கியத் திறனாய்வு ப-231) என்பது சிறந்த விளக்கமாக அமைகின்றது. மேற்குறிப்பிட்ட காரணத்தின் அடிப்படையில் தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரத்திலிருந்து அணி தனித்துறையாகத் தோற்றம் பெற்றது. அணியைப் போன்று யாப்பும் தனி இலக்கணமாகத் தோற்றம் அடைந்ததை அறியமுடிகின்றது.

சோழர்காலத்தின் தனிப்பெரும் கொடையாக ஐந்திலக்கண நெறி கருதப்படுகிறது. இக்காலத்தில் தான் யாப்பருங்கலம், யாப்பருங்கலக்காரிகை என்னும் யாப்பியல் நூல்களும், தண்டியலங்காரம் என்னும் அணியியல் நூலும் தோன்றின. இந்நூல்கள் தமிழில் ஐந்திலக்கண மரபை நிலைபெறச் செய்தன. காலப்போக்கில் கவிஞரின் வெளிப்பாட்டுத் தன்மையை நுணுகி ஆராய்ந்து, அதில் வெளிப்படும் சிறிய மாற்றங்களை முன்வைத்து அவற்றிற்கு தனிப்பெயர் தந்து இலக்கணிகள் பல்கிப்பெருகச் செய்தன. இதன் விளைவாகவும், வடமொழியின் தாக்கத்தினாலும் அணியிலக்கணம் குறித்துப் பல்வேறு நூல்கள் தமிழில் தோன்றின.

வடமொழியில் உள்ள ரிக் வேதத்தில் சொல்லை அழகுபடுத்தும் முறைகள் கையாளப்படுகின்றன. ஓசையணிகளும் (சப்த அலங்காரம்) பொருளணிகளும் (அர்த்த அலங்காரம்) காணப்படுகின்றன. சமஸ்கிருதத்தின் முதல்காப்பியம் என்று கருதப்படும் வால்மீகி இராமாயணத்தில் காப்பிய முறைகளும் அணிகளும் உணர்ச்சிகளும் மலிந்து கிடக்கின்றன. கிரவுஞ்சிப் பறவைகள் விளையாடிக் கண்டு மனம் உருகிய வால்மீகி முனிவர், அவ்வுணர்ச்சியை உணர்த்திய விதமே அலங்கார ஆய்வின் சிறந்த நிலை என்பார். வேதத்திற்குப் பொருள் உரைத்தவரான யாஸ்கர், நிருக்தம் என்ற நூலில் உவமையணியைக் குறிக்கும் சொற்களைத் தொகுத்துள்ளார். இவர் காலம் கி.மு.700 என்பார். கி.மு. 500 அளவில் சமஸ்கிருதத்திற்கு இலக்கணம் வகுத்த பாணினி உவமையணியின் உறுப்புகளைச் சொல்லியிருக்கிறார் (கலைக்களஞ்சியம், தொகுதி-1, ப-211)

மேற்கண்ட கருத்துகள் அணியின் தொன்மையையும் அவை காலந்தோறும் மொழிகளில் விளங்கிவரும் திறத்தையும் காட்டுகின்றன.

வடமொழியில் தோன்றிய அலங்கார நூல்களுள் போஜன் (கி.பி 1018-1054) என்பவரால் இயற்றப்பட்ட சரஸ்வதி கண்டாபரணமும், மம்மபட்டர் (கி.பி-1100) எழுதிய காவ்யப் பிரகாசமும், இராசனகாராயன் (கி.பி 1282-1327) யாத்த ஏகாவளியும் ஐயதேவன் (கி.பி 1200-1300) உரைத்த சந்திரலோகமும், விசுவநாதன் (கி.பி 1300-1383) இயற்றிய சாகித்திய தர்ப்பணமும், அப்பைய தீட்சிதர் (கி.பி 1520-1593) எழுதிய சித்திர மீமாம்சை, குவலயானந்தம் முதலான நூல்களும் பிற்காலத்துத் தமிழில் எழுந்த பல்வேறு அணியிலக்கண நூல்களுக்கும் அடிப்படையாய் அமைந்தன.

அணி குறித்த அறிஞர்களின் வரையறைகள்

வடநூலார் சிலர் ‘சரீரத்துக்கு ஆடையாபரணங்கள் போலக் கவிதைகளுக்குச் சோபையைச் செய்யும் விசேடமாயுள்ள தன்மைதானே அலங்காரம்’ என்று குறிப்பதாகக் குமாரசாமிப் புலவர் தம் தண்டியலங்கார உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மொழிநடை அணிகளோடு திகழ்தலும் அணிகளின்றிப் பெயர்தலும் உண்டு. இயற்கையாக அமைந்த அழகை மேம்படுத்தும் பெற்றியதே அணி. (சுப்பிரமணிய பிள்ளை, கா. செந்தமிழ்ச்செல்வி பக்-20)

ஓசையின் இனிமையோடு செவ்விய சொற்களால் கூறப்படும் பொருள்களைச் சொல்லும் முறையால் அலங்கரிக்கும் திறமையே அணி (இலக்கணவிளக்கம் ப-6)

வடநூலார் அணியை அலங்காரம் என்பார். அது ஆங்கிலத்தில் figures of speech என்று பெயர் பெறுகிறது. ஒரு பொருள் அல்லது கருத்தைச் சொல்லும் திறமையால் அழகு செய்வது அணியாகும். (Studies in Arts and Sciences p-625)

நமது அன்பிற்குரியவர்களைப் பற்றி நாம் கொள்ளும் கருத்தோ அலகிலாத் தன்மையது. அன்னவரைக் கண்டு அளவளாவுங்கால், நமது பாவையும், நடையும், குரலும், இளமுறுவலும் தனியழகு பெற்றுப் பொலிகின்றன. புலவனும் அவ்வாறே அவனது படைப்பினைச் சொற்களால் புனைந்து மகிழ்கின்றான். அப்புனைந்துரையே அலங்காரப் பெயர் பெறுகின்றது. (இரவீந்திரநாதர்)

என்று வங்க கவி இரவீந்திரநாதர் அணிக்கு விளக்கம் தருகின்றார். இ.சுந்தரமூர்த்தி தம் திருக்குறள் அணிநலம் என்னும் நூலில்,

அணி - அணியப்படுவதெனவும், அழகைத் தருவதெனவும் பொருள் தரும். அழகு நலன்கள் அனைத்தும் இயற்கையிலேயே பெற்ற ஆரணங்கும் தான் அணிகின்ற ஆபரணங்களினால் மேலும் அழகு பெற்றுத் திகழ்கிறாள். அழகுக்கு அழகூட்டுவது அணியாகும். (இ.சுந்தரமூர்த்தி)

ஜி. சுந்தரமூர்த்தி அணிக்கோட்பாடு என்ற கட்டுரையில்,

வடமொழி, தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் எழுந்த இலக்கிய விமர்சனக் கருத்துகள் பல்வேறு இலக்கியப் பொருள்களைப் பற்றக் கருதினாலும் அலங்காரம் அல்லது அணியென அழைக்கப்படும் காவியப் பொருளுக்கு அதிக அளவு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரசம் அல்லது தொனியை முக்கியப் பொருளாக ஏற்றுக் கொண்ட நூல்கள் கூட அணிகளுக்குத் தனியிடம் அளித்திருக்கின்றன. (ஜி. சுந்தரமூர்த்தி)

I.A. ரிச்சர்ட்ஸ் இதனை,

பாடலில் காணப்படுகின்றன அணியமைதிகள் கவிஞர்களுடைய உணர்வுத் தன்மைகளே” என்பார். மேலும், தெளிவான உருவமாக அமைவதால் உருவம் ஆற்றல் பெறுவதில்லை. தெளிவை விட உணர்வோடு விந்தையாக இணைக்கப்பெற்ற ஓர் உள நிகழ்வாக அமையும் பண்பிலேயே அதன் ஆற்றல் அமைகிறது. உணர்வின் எச்சமாகவும் வெளிக்காட்டாகவும் அமைவதிலேயே அதன்பயன் நிறைவுபெறுகிறது. (I.A. ரிச்சர்ட்ஸ், pp- 118-119)

இளம்பூரணர் அணியைப் பற்றிக் கூறுகையில் “மெய்ப்பாடுகளுடன் இணைக்கப்படாத அணி அணியல்ல” எனக் கூறுகிறார். (இளம், பொருள், ப-408) இதிலிருந்து காவியத்திற்கு இரசத்தை ஊட்டுவது அணிகள் தாம் என்ற கருத்தை உணர்த்துகிறது. செய்யுளுக்கு உயிர்நிலையாக விளங்கும் கற்பனையைப் படைப்பதற்கு அணிகள் மிகவும் இன்றியமையாதனவாகும். தொல்காப்பியர் தமது நூலுள் செய்யுளுக்குமுன் மெய்ப்பாடு உவமையியல்களை அமைத்துள்ள முறையைக் கொண்டும் செய்யுளுக்கு அணிமிகத் தேவை என்பது விளங்குகிறது.

அணியின் இன்றியமையாமை

இலக்கிய வளர்ச்சியுடன் இலக்கணங்களும் வளர்ச்சியடைந்தன. இலக்கியங்கள்

பெருகும் பொழுது, அவற்றை வகுக்கும் இலக்கணத்துறைகளும் பெருகுகின்றன. பேரிலக்கியங்களையும், சிற்றிலக்கியங்களையும் படைத்த புலவர்கள் தமது படைப்புகளில் கற்பனைகளையும் இலக்கிய உத்திகளையும், நயங்களையும் பயன்படுத்தினர். அவற்றை அணிநயத்தோடு நோக்கும்போது அணி இலக்கணம் இன்றியமையாத துறையாக அமைகிறது.

அணி இலக்கணக் கோட்பாடுகள் வளர்ச்சியுற்ற பிறகு, பாடல்களுக்கு அணிகள் தேவை என்பதை இலக்கணங்கள் வற்புறுத்தின. இந்த விதி முதன்முதல் சேந்தன் திவாகரத்தில் உள்ளது. உருவகம் முதலான அலங்காரத்தை குறிப்பிடும்பொழுது,

பொருளும் பொலிவும் சொல்லின் செல்வமும்
தொடையும் தொடக்கண் விகற்பமும் துதைந்து
உருவகம் முதலாம் அலங்காரம் உட்கொண்டு
ஓசை பொலுவுற் றுணர்வோர் உளங்கட்கும்

மாகட லமிழ்தம் போற் பாடுதல் மதுரகவி (சேந்தன் திவாகரம், கழக வெளியீடு, பக். 287) என்று கூறுகிறது. மேலும், சேந்தன் திவாகரம் குறிப்பிட்ட இலக்கணத்தை, யாப்பருங்கல விருத்தியுரை முழுவதும் ஏற்றது. (யா.கா. 96 விருத்தியுரை)

புரியாதனவற்றை எளிதில் புலப்படுத்தி, கவிதையை அழகுறச் செய்து படிப்பவர்க்கு இன்பம் பயக்கச் செய்வதே அணி. 'புலன் அல்லாதன புலனாதலும், அலங்காரமாகிக் கேட்டார்க்கின்பம் பயத்தலும்' என்கிறார் இளம்பூரணர். உருவகம் முதலான அணிகள் கவிதையில் இடம்பெற வேண்டும் என்பதை அறிஞர்கள் கூறும் கவிதைக்குரிய பண்புகளில் அணி தலைமையிடமாக அமைவதை,

செந்திருவும் திங்களும் பூவும் தலைசிறப்பச்
சந்தத் தொடையோ மணிதழுவிச் - செந்தமிழ்நூல்
கற்றார் புனையும் கவிபோல் மனங்கவரும்
முற்றா முலையாள் முகம் (தண்டி-32, உரைமேற்.)

என்னும் நூற்பாவின் சான்றோர் கவிக்கும், பெண்ணின் முகத்திற்கும் சிலேடையாக அமையும் தண்டியின் உரைமேற்கோள் பாடல் கவிதையில் அணியின் தேவையை உணர்த்துகிறது.

தமிழில் அணியிலக்கணம்

அரிய கருத்துகளை மனத்தை விட்டகலாமல் செய்வதற்குப் பயன்படுத்துகின்ற இவ்வணிகளைத் தமிழ்மொழியிலும், பண்டைத் தமிழ்ச் சான்றோர் அழகுற அமைத்துள்ளனர். சங்க இலக்கியம் தொடங்கித் தமிழில் உருவான இலக்கியங்களில் அணிக் கூறுகள் காணப்படுகின்றன. தமிழில் அணி இலக்கணக் கோட்பாடுகள் உடனே தோன்றவில்லை. அவை தொல்காப்பியர் காலம் முதல் வளரத் தொடங்கின. தமிழ் மொழியின் வளத்தை வெளிப்படுத்திய முதல் நூலாகத் தொல்காப்பியம் திகழ்கிறது.

மொழி பேசப்படும் சூழல் அதாவது அக்காலக்கட்ட அரசியல், சமூகம், மொழியுணர்வு, மொழியையும் இலக்கணத்தையும் தக்க வைத்தல் போன்ற பலவும் ஓர் இலக்கண உருவாக்கத்திற்கு உண்மையான காரணங்களாக அமைந்துள்ளன (மணற்கேணி, தொல்காப்பிய உருவாக்கம். இதழ் 5, ப. 30)

இலக்கணநூல் தொல்காப்பியத்தில் அணி இலக்கணம் என்பது தனித்துறையாக அமையவில்லை. அணி வகைகளுள் முதன்மை வகுப்பது உவமை அணி. தொல்காப்பியம் தொடங்கிப் பிற்கால அணிநூல்கள் வரை அனைத்துமே உவமைக்குச் சிறப்பிடம் அளித்தன. சங்ககாலம் தொட்டு இக்காலம் வரையிலான இலக்கியங்களில் உவமை மிகுதியாக பயின்று வந்துள்ளது. காலப்போக்கில் உவமை பொருள் புலப்பாட்டிற்கு மட்டுமின்றி அலங்காரமாகிக்

கேட்பார்க்கு இன்பம் பயக்கவும் துணைநிற்கிறது. இலக்கியத்தை அணி செய்ய முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் உவமையிலிருந்து தனியாகவும் அணி வளர்ந்தன.

தமிழில் அணியிலக்கணத்தைத் தனியொரு அதிகாரமாகக் கூறும் முதல்நூல் வீரசோழியம். வடநூல் மரபும் தமிழ் இலக்கணமும் இணைந்து உருவான நூலாக வீரசோழியம் அமைந்துள்ளது. தமிழின் மூவிலக்கண மரபை ஐந்திலக்கண மரபாக மாற்றிய முதல்நூல். கட்டளைக் கலித்துறை யாப்பால் அமைந்ததால் வீரசோழியக் காரிகை என்று அழைக்கப்பெறுகிறது. செய்யுள் உருவாக்கத்திற்கு அடிப்படையான சொற்களின் இலக்கணத்தை முதலில் கூறிப் பின் செய்யுளை அழகுபடுத்தும் அணியிலக்கணத்தை வரையறுத்துள்ளார். பொருளணியில் தன்மை முதலாக 33 அணிகள் கூறப்பட்டுள்ளன.

இலக்கண விளக்கம் எனும் நூலின் காலம் பதினேழாம் நூற்றாண்டு. இதன் ஆசிரியர் திருவாரூர் வைத்தியநாத தேசிகர். தொல்காப்பியம், நன்னூல், யாப்பருங்கலம், தண்டியலங்காரத்தை முதல் நூலாகக் கொண்டு இந்நூல் எழுதப்பெற்றுள்ளது. 3 அதிகாரங்களையும், 941 நூற்பாக்களையும் கொண்ட இலக்கண விளக்கம் எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி, பாட்டியல் எனும் ஆறிலக்கணம் கூறும் நூலாக அமைந்துள்ளது. பொருளணி எனும் இப்பிரிவில் 35 பொருளணிகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. தண்டி கூறியுள்ள 35 அணிகளையே இலக்கண விளக்கம் எடுத்துரைக்கின்றது. உவம உருபுகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடும்பொழுது தண்டியைப் பின்பற்றாது தொல்காப்பிய நெறியை அடியொற்றி அமைந்துள்ளது.

திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணிய தேசிகர் சொல்ல, முத்துவீர உபாத்தியாயர் எழுதிய நூல் முத்துவீரியம். இவரின் பெயரால் இந்நூல் முத்துவீரியம் எனப் பெயர்பெற்றது. ஐந்திலக்கணம் கூறும் இந்நூல் ஆசிரியப்பாவால் இயற்றப்பட்டது. ஐந்து அதிகாரங்களும் 1286 நூற்பாக்களைக் கொண்டது. இவ்வதிகாரத்தின் இயல் வைப்பு முறை தண்டி கூறிய இயல் வைப்புமுறையிலிருந்து தலைகீழாய் மாறியுள்ளன. இவ்வியலில் மொத்தம் 58 பொருளணிகள் சுட்டப்பட்டுள்ளன. தண்டியலங்காரம் கூறாத பின்வரும் புதிய அணிகளைக் குறிப்பிட்டுள்ளது. அவை பலபடைப்புனைவணி, கூடாமையணி, தகுதியன்மையணி, தகுதியணி, பெருமையணி, சிறுமையணி, ஒன்றற்கொன்று உதவி அணி, சிறப்புருலையணி, முறையில் படர்ச்சியணி, ஒழித்துக்காட்டணி, கூட்டவணி, இன்பவணி, துன்பவணி, அகமலர்ச்சி அணி, இகழ்ச்சி அணி, வேண்டலணி, மறையணி, பொதுமை அணி, மறையாமை அணி, உலக வழக்கு நவற்சி, வல்லோர் நவற்சி அணி என்பனவாகும். இந்நூல் கூறும் அணிகளின் உள் வகைகள் கூறப்பட்டுள்ளன. செந்தமிழ் நாட்டிலுள்ள கல்லிடையூரில் தோன்றிய சாமிகவிராசன் எனும் சீரிய புலவரால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பெற்ற சுவாமிநாதம் நூல். ஐந்தாம் அதிகாரமான அணியதிகாரம் பொருளணி மரபு, சொல்லணி மரபு, அமைதி மரபு எனும் மூன்று உட்பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது. கி.பி 12ஆம் நூற்றாண்டில் எழுந்த நூல் தண்டியலங்காரம் அணி இலக்கணத்தை மட்டும் கூறும் வகையில் தோன்றிய முதல்நூல். 'இவ்வதிகாரம் என்ன பெயர்த்தோ எனின், அணியினது இலக்கணம் உணர்த்தினமையின் அணியதிகாரம் என்னும் பெயர்த்து' (தண்டி, ப-1) என்ற கூற்றின் வாயிலாக இந்நூலிற்கு முதலில் "அணியதிகாரம்" என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டுள்ளதை அறியமுடிகிறது. திருக்குருகைப் பெருமாள் கவிராயரால் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் இயற்றப்பெற்றது மாறனலங்காரம். பொதுப்பாயிர இலக்கணத்தைக் கொண்டுள்ள இந்நூல் பாயிரத்துடன் சேர்ந்து ஐந்து இயல்களைக் கொண்டுள்ளது. பாயிரவுரை, பொதுவியலுரை, பொருளணியியலுரை, சொல்லணியியலுரை, எச்சவியலுரை என பகுப்புகளைக் கொண்டது. தண்டியலங்காரம் 35 அணிகளை வரையறுக்க

மாறனலங்காரம் 164 அணிகளை வரையறுத்துள்ளது. ஓரணியை மிகப்பலவாக வகைப்படுத்திக் காட்டுவது இந்நூலின் சிறப்பாகும்.

முடிவுரை

தமிழ் அணியிலக்கண மரபிற்குத் தோற்றுவாயாய் விளங்கும் தொல்காப்பியம் உவமை எனும் ஓரணியை விரிவாக விளக்கியதோடு, பிற்காலத்தே புதிய அணிகள் பலவும் கிளைக்க வித்திட்டுள்ளது. தொல்காப்பியம் உவமையை மட்டும் சுட்டியிருக்க அதற்குப்பின் சில நூற்றாண்டுகள் கழித்துத் தோன்றிய திவாகரம் 28 அணிகளைச் சுட்டியுள்ளமையை நோக்கும்பொழுது அணி மரபொன்று இருந்ததை அறியமுடிகிறது. ஐந்திலக்கணங்களில் ஒன்றாக அணியை முதலில் கூறிய நூலான வீரசோழியம் பல்வேறு தமிழ் மரபுகளைத் தன்னகத்தே கொண்டு ஐந்திலக்கண மரபைத் தமிழில் நிலைப்பெறச்செய்த முதல் இலக்கணமாக காணப்படுகிறது. இந்நூலின் அலங்காரப்படலத்தில் உள்ள அணி குறித்து விளக்கும் முழுமையான நூலாக இது திகழ்வதை அறியமுடிகிறது. அணிகளிடத்துள்ள மிகச் சிறிய வேறுபாடுகளையும் தனியாக்கிக் காட்டுதல், புதியனவற்றைச் சிந்தித்தல், புதிய பொருள் நயத்தை ஏற்று உரைத்து அதனைத் தனியணியாக்கிக் காட்டுதல் முதலிய நோக்குகளால் மாறனலங்காரம் பரந்து விரிந்து விளங்குகிறது. இலக்கணவிளக்கம், முத்துவீரியம், முதலானவை அணி மரபைக் கூறுவதில் தண்டியிலிருந்து பெரிய அளவில் வேறுபடவில்லை நவீன உரைநடை வளர்ச்சியின் தொடக்க காலத்தில் தோன்றிய தொன்னூல் விளக்கம் உரைநடையில் பயின்றுவரும் அணியைக் குறிப்பதன் மூலம் இதுவரை செய்யுட்கு உரியனவாக அணிகள் சுட்டப்பட்ட மரபிலிருந்து மாறிய ஒரு நிலைப்பாட்டைக் காட்டுகிறது. தொல்காப்பியர் வரையறுத்த சொல்லுந் போலவும், கேட்குந் போலவும், என்பதையும் எச்சங்கள் பத்தினையும் தொன்னூல் விளக்கம் அணிகளாக வரையறுத்துள்ளது. இந்நிலையில் 19 ஆம் நூற்றாண்டு தோன்றிய சந்திராலோகம், குவலயானந்தம், குவலயாநந்தம் எனும் நூல்கள் கிட்டத்தட்ட 120 அணிகளை வரையறுத்துள்ளன. வடமொழியைத் தழுவினும் மொழிபெயர்த்து வெளிவந்த நூல்கள் தமிழ் வரலாற்றில் அணிகளின் எண்ணிக்கையை மிகுதிப்படுத்தின. ஓரணியின் வகைகளாகக் கருதப்பட்ட சில அணிகள் நாளடைவில் தனி அணிகளானமையும், நுண்ணிய வேறுபாடுகளின் காரணமாக அணிநூலார் அவற்றை வெவ்வேறு அணிகளாகக் கருதியமையும் அணி பெருக்கத்திற்கு அடிப்படையாயின. அணி இலக்கண நூல்கள் அணிகள் பற்றியும், வகைகளின் விரிகள் பற்றியும் கூறுவதில் ஒன்றியும், ஒன்றாமலும், உள்ளன. இலக்கணவிளக்கம், தண்டியலங்காரம், வீரசோழியம் போன்ற நூல்கள் 35 அணிகளையும், தொன்னூல்விளக்கம் 30 அணிகளையும், முத்துவீரியம் 58 அணிகளையும், சுவாமிநாதம் 31 அணிகளையும், மாறனலங்காரம் 64 அணிகளையும் பற்றியும் எடுத்துரைக்கப்பட்டதை அறியமுடிகிறது.

குறிப்புகள்

- [1] பெரியசாமிதூரன், ம.பெ. *கலைக்களஞ்சியம்*. தமிழ் வளர்ச்சிக் கழக) ப.ஆ (வெளியீடு, தமிழ் வளர்ச்சிக் கழக வெளியீடு, சென்னை, 1955.
- [2] சுப்பிரமணியன், ச.வே. *தமிழ் இலக்கியக் கொள்கை 5*. உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 1980.
- [3] ரிச்சர்ட்ஸ், ஐ.ஏ. *பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம்*. ஹார்கோர்ட், பிரேஸ் & வேர்ல்ட் இங்க்., நியூயார்க், 1925, பக்கங்கள் 118-119.
- [4] ஸ்டீபன் குஷ்மன், கிளேர் காவனக். *தி பிரின்சிடன் என்சைக்கோப்பீடியா ஆஃப் போஎட்ரி & போஎட்டிக்ஸ்*. பப்ளிஷ்ட் ஆகஸ்ட் 26, 2012.

- [5] வேங்கடசாமி, மயிலை சீனி. *மறந்துபோன தமிழ் நூல்கள்*. சாந்தி நூலகம், சென்னை, இ.ப 1962.
- [6] வைத்திய நாத தேசிகர். *இலக்கண விளக்கம்*. தி.வே .கோபாலையர்) ப.ஆ(, தஞ்சை சரசுவதி மகால் வெளியீடு, தஞ்சை, 1973.
- [7] சுப்பிரமணிய பிள்ளை, கா. *செந்தமிழ்ச்செல்வி*. திங்கள் வெளியீடு, திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழக லிமிடெட், சென்னை, 2002.
- [8] சுப்பிரமணியன், ச.வே. *அணியிலக்கணம்*. தமிழ் இலக்கியக் கொள்கை-5, சென்னை, 1980.
- [9] அம்பிகா, வெ. “தமிழ் இலக்கணமரபும் இலக்கணமரபு மாற்றப் பின்புலமும்.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி 5, இதழ் 2, ஜனவரி 2023, ப .5.
- [10] சுந்தரமூர்த்தி, இ. *திருக்குறள் அணிநலம்*. சென்னைப் பல்கலைக்கழகப் பதிப்பு, சென்னை, 1981.
- [11] சுந்தரமூர்த்தி, ஜி. *அணிக்கோட்பாடு*. வியாழ வட்டக் கருத்தரங்கு, மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை, 1973-1974.
- [12] மோகன லெட்சுமி, மு. “தொல்காப்பிய உருவாக்கம்.” *மணற்கேணி*, இதழ் 55, ஏப்ரல்-மே 2022.
- [13] அமிதசாகர். *யாப்பருங்கலம்*. குணசாகரர் உரை, கழக வெளியீடு, சென்னை, மு.ப 1987.
- [14] *வீரசோழியம்*. கழக வெளியீடு, சென்னை, 1970.
- [15] தொல்காப்பியர். *தொல்காப்பியம் : பொருளதிகாரம்*. இளம்பூரணர் உரை, கழக வெளியீடு, சென்னை, 1967.
- [16] நக்கீரனார். *இறையனார் அகப்பொருள்*. திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழக லிமிடெட், சென்னை, 1953.
- [17] மாணிக்கனார், அ. *பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்*. 3ஆம் பதிப்பு, வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, 1991.
- [18] உ.வே .சாமிநாத ஐயர். *தக்கயாகப்பரணி*. கேஸரி அச்சகம், சென்னை, ப.ஆ 1930.
- [19] குமாரசாமிப் புலவர், கு. *தண்டியலங்கார மூலமும் உரையும்*. புதுக்கிது, கன்னாகம், 1926.
- [20] திவாகர முனிவர். *சேந்தன் திவாகரம்*. கழக வெளியீடு, சென்னை, 1958.

References

- [1] Periyasamithooran, M. Pe. *Kalaikkalanjiyam*. Tamil Valarchi Kazhaga (Pa. Aa) Veliyidu, Tamil Valarchi Kazhaga Veliyidu, Chennai, 1955.
- [2] Subramaniam, S. Ve. *Tamil Ilakkiya Kolgai 5*. Ulaga Tamil Araichi Niruvanam, Chennai, 1980.
- [3] Richards, I. A. *Principles of Literary Criticism*. Hecourt, Brace & World Inc., New York, 1925.
- [4] Cushman, Stephen, and Clare Cavanagh. *The Princeton Encyclopedia of Poetry & Poetics*. Published Aug. 26, 2012.
- [5] Venkadasami, Mayilai Seenii. *Marandhupona Tamil Noolgal*. Santhi Noolagam, Chennai, I. Pa. 1962.
- [6] Vaithiya Natha Desigar. *Ilakkana Vilakkam*. Thi. Ve. Gopalaiyar (Pa. Aa), Thanjai Saraswathi Mahal Veliyidu, Thanjai, 1973.
- [7] Subramaniya Pillai, Kaa. *Senthamizh Selvi*. Thingal Veliyidu, Thirunelveli Thenindiya Saiva Siddhanta Noolpathippu Kazhaga Limited, Chennai, 2002.
- [8] Subramaniam, S. Ve. *Aniyilakkanam*. Tamil Ilakkiya Kolgai-5, Chennai, 1980.

- [9] Ambika, Ve. “Tamil Ilakkana Marabum Ilakkana Marabu Maatra Pinbulamum.” *Tamil Mozhi Matrum Ilakkiya Panattu Aayvithazh*, Thoguthi 5, Idhazh 2, January 2023, p. 5.
- [10] Sundaramurthi, E. *Thirukkural Ani Nalam*. Chennai Palgalai Kazhaga Pathippu, Chennai, 1981.
- [11] Sundaramurthi, G. *Anikkotpaadu*. Viyazha Vatta Karutharangu, Madurai Kamarajar Palgalai Kazhagam, Madurai, 1973–1974.
- [12] Mohana Lakshmi, Mu. “Tholkappiya Uruvakkam.” *Manarkeni*, Idhazh 55, April–May 2022.
- [13] Amithasagar. *Yaapparungalam*. Gunasagarar Urai, Kazhaga Veliyidu, Chennai, 1987.
- [14] *Veerasozhiyam*. Kazhaga Veliyidu, Chennai, Mu. Pa 1970.
- [15] Tholkappiyar. *Tholkappiyam: Poruladhikaram*. Ilampooranar Urai, Kazhaga Veliyidu, Chennai, 1967.
- [16] Nakkiranar. *Iraiyana Agapporul*. Thirunelveli Thenindiya Saiva Siddhanta Noolpathippu Kazhaga Limited, Chennai, 1953.
- [17] Manikkanar, A. *Pathinen Keezhkanakku Noolgal*. 3rd Edition, Varthamanan Pathippagam, Chennai, 1991.
- [18] U. Ve. Saminatha Iyer. *Thakkayagapparani*. Kesari Achagam, Chennai, Pa. Aa 1930.
- [19] Kumarasami Pulavar, Ku. *Thandiyalangara Moolamum Uraiyum*. Puthukkiyathu, Kannagam, 1926.
- [20] Divakara Munivar. *Sendhan Divakaram*. Kazhaga Veliyidu, Chennai, 1958.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.